

সাংখ্যকারিকামতে মানবজীবন

সত্যেন শীট

গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID - satyenshit22@gmail.com

যে শাস্ত্রের অধ্যয়নে জ্ঞান যথার্থভাবে লব্ধ হয়, তাই হল দর্শনশাস্ত্র। এই দর্শনশাস্ত্র আবার দুইপ্রকার যথা – (১) পাশ্চাত্যদর্শন (২) ভারতীয়দর্শন। এই দুই পর্যায়ের দর্শন আবার বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এই দুই ধারায় প্রবাহিত। বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত দর্শন হল আস্তিক দর্শন ও বেদের প্রামাণ্য অস্বীকৃত দর্শন হল নাস্তিক দর্শন। আস্তিকদর্শনের মধ্যে অন্যতম হল সাংখ্যদর্শন। এখন আমরা আলোচনা করব সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যকারিকা। ভারতীয়দর্শনের মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীনতম দর্শন হল সাংখ্যদর্শন। এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আদি দার্শনিক কপিলমুনি। সাংখ্যদর্শনের প্রথমগ্রন্থ হল কপিলমুনির সাংখ্যসূত্র। যা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। এই দর্শনকে ষষ্ঠীতন্ত্র ও বলা হয়। এখন সাংখ্যকারিকাকে সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থ বলা হয়। যার রচয়িতা হলেন ঈশ্বরকৃষ্ণ।

সাংখ্যকারিকায় উল্লিখিত মানবজীবনের কয়েকটি দিক

(১) বিবেকজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকায় বিবেকজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন –

“ দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।

তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।।”

অর্থাৎ দৃষ্ট-উপায়ের মত বৈদিক কর্মের ফলের দ্বারাও ত্রিবিধ দুঃখকে চিরকালের জন্য নিরোধ করতে পারা যায় না। ফলতঃ বলা যায় বৈদিক ক্রিয়ার ফল নশ্বর। তাই তো এই ত্রিবিধদুঃখের আত্যন্তিকনিবৃত্তির জন্য ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ কে জানার উপদেশ দিয়েছেন ঈশ্বরকৃষ্ণ।

মানবজীবনের প্রকৃত আনন্দ পেতে গেলে কেবলমাত্র বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের কথা অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করলে হবে না। তার জন্য বেদের জ্ঞানকাণ্ডের কথা চিন্তা করে পরমাত্মার জ্ঞানে মনোনিবেশ করতে হবে। কারণ যাকে জানলে আর কোনো কিছুর জানার প্রয়োজন হয় না। আর যিনি হলেন সর্ব সুখের আধার। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে এই উপদেশ দেন যে, সর্বদা অন্তর্যামীকে

শরণ কর। যার অনুগ্রহে তুমি শান্তি ও শাস্বত পদ প্রাপ্ত হতে পার। এই প্রসঙ্গে গীতার ১৮ তম যোগে উক্ত আছে -

“ তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাক্ক্যসি শাস্বতম্।।”

(২) প্রকৃতির মহত্ত্ব

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় প্রকৃতির মহত্ত্ব বলতে গিয়ে যে কারিকটি অবতারণা করেছেন তা হল

“ পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন।

প্রকৃতের্বিভূত্বযোগান্নটবদ্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্।।”

অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনে উৎপন্ন এই সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হয়ে প্রকৃতির শক্তির প্রভাবে অভিনেতার ন্যায় আচরণ করে।

আমাদের মানবজীবনে ও আমরা একই রকম দেখি। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব প্রতিভার বলে নিজ নিজ কার্য করে। এবং একসময় ঐ কার্যানুরূপ পুরস্কৃত হয়। কারণ আমাদের এই পৃথিবী হল এক রঙ্গমঞ্চ।। যেখানে আমরা সবাই অভিনয় করছি। আর যে যেমন অভিনয় করবে নিজ প্রতিভার দ্বারা সে তেমন যোগ্য পুরস্কার পাবে। কারণ বিদ্বানব্যক্তির এই সমাজে কীর্তি বা যশের জন্য চির অমর হয়ে থাকেন। তাই তো চাণক্য বলেছেন-

“ চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজীবন-যৌবনম্।

চলাচলমিদং সর্বং কীর্তিযস্য স জীবতি।।”

ভূমিকা

দর্শন কথার সাধারণ অর্থ হল দেখা। এই দেখা নানারকমের হতে পারে। যথা - ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষজনিত, ধারণালব্ধ ও জ্ঞানলব্ধজনিত। আবার দেখা মানে ঘটনার পর্যবেক্ষণ, আত্মার পরিজ্ঞান ও হতে পারে। কিন্তু দর্শন বলতে উপলব্ধ সত্যের বিচারমূলক অন্তর্নিরীক্ষণ। তাই আমরা বলতে পারি সাধারণ দেখা আর দর্শন এক নয়। “ দৃশ্যতে অনেন ইতি দর্শনম্ ” অর্থাৎ যে শাস্ত্রের অধ্যয়নে যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়, তাই হল দর্শনশাস্ত্র। এই দর্শনশাস্ত্র আবার দুইপ্রকার যথা - (১) পাশ্চাত্যদর্শন (২) ভারতীয়দর্শন।

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়কে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – (১) নাস্তিকদর্শন (যারা বেদকে স্বীকার করে না)। আস্তিকদর্শন (যারা বেদকে প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকার করে)। এই নাস্তিক দর্শন তিন প্রকার। যথা – (১) চার্বাক (২) বৌদ্ধ ও (৩) জৈন। আস্তিকদর্শন কিন্তু ছয় প্রকার। যথা- (১) সাংখ্য (২) যোগ (৩) ন্যায় (৪) বৈশেষিক (৫) মীমাংসা ও (৬) বেদান্ত। এখন আমরা আলোচনা করব সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যকারিকা।

সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যকারিকা

ভারতীয়দর্শনের মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীনতম দর্শন হল সাংখ্যদর্শন। এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আদি দার্শনিক কপিলমুনি। শ্রুতি, স্মৃতি, মহাভারত, পুরাণ, কঠ, শ্বেতাস্বতরোপনিষদ ইত্যাদি শাস্ত্রেও এই সাংখ্যদর্শনের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সাংখ্যদর্শনের প্রথমগ্রন্থ হল কপিলমুনির সাংখ্যসূত্র। যা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। এই দর্শনকে ষষ্ঠীতন্ত্রও বলা হয়। এখন সাংখ্যকারিকাকে সাংখ্যদর্শনের প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থও বলা হয়। যার রচয়িতা হলেন ঈশ্বরকৃষ্ণ। এতে ৭০ টি কারিকা থাকায় একে সাংখ্যসংগতি, কনকসংগতি, সুবর্ণসংগতিও বলা হয়। এতে ত্রিবিধ দুঃখ, গুণত্রয়, পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

সাংখ্যকারিকায় উল্লিখিত মানবজীবনের কয়েকটি দিক্

ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্যকারিকা কেবলমাত্র ভারতীয়দর্শনের নয় মানবজীবনেরও এক অমূল্য সম্পদ। কারণ আমরা সাংখ্যকারিকায় কিছু এমন এমন তত্ত্ব পাই যা মানবজীবনের ওপর প্রভাব ফেলে এবং মানুষকে এক নবমার্গের দিশা দেখায়। এখন আমরা আলোচনা সাংখ্যকারিকার সেই সেই তত্ত্বগুলি, যেগুলি মানবজীবনের ওপর প্রভাব ফেলেছে।

(১) গুণত্রয়ের স্বরূপ

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর “সাংখ্যকারিকা” – গ্রন্থের ১৩ নং কারিকাতে গুণত্রয়ের স্বরূপ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা হল -

“ সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।

গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ।।”১

অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হল লঘু ও প্রকাশক, রজোগুণ হল চলঞ্চ ও প্রবর্তক আর তমোগুণ হল গুরু ও আবরক। এরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে অগ্নি, বর্তিকা ও তেলের ন্যায় কাজ করে। এই তিন বস্তু বিরুদ্ধ অর্থাৎ অগ্নি গ্যাস, বর্তিকা কঠিন, আর তেল তরল হওয়া সত্ত্বেও এই তিনটির সাহচর্যেই প্রদীপপ্রজ্জ্বলিত হয়। আবার এই তিনটি যদি বিরুদ্ধাচারণ করে তাহলে একে অপরের প্রতিবন্ধক হয়। যেমন - দীপাগ্নিতে তেল ঢাললে

আগুন নেভে, বর্তি তেল শুষে নেয়, অগ্নি বর্তিকে জ্বালিয়ে দেয় এবং বর্তি অগ্নিকে ধ্বংস করতে সমর্থ।
তাই এই গুণত্রয়ের সাম্য বা সাহচর্য অবশ্যই প্রয়োজন।

প্রত্যেক মানবজীবনে এই গুণত্রয় রয়েছে। এই গুণত্রয়ের কার্য হল সত্ত্বগুণ লাঘববশতঃ কার্যে
তৎপর হলেও তা স্বয়ং নিষ্ক্রয়। অতএব রজোগুণ তাকে ধাক্কা দিলেও সে কিছুই করতে পারে না।
রজোগুণ যদি ও স্বয়ং সচল, কিন্তু সেই চলার উপরও একটা নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক, নাহলে জগতে কোন
ব্যবস্থাই সৃষ্টিভাবে সম্পন্ন হবে না। তাইতো তমোগুণের এই উপযোগিতা। তাইতো কোন একটি গুণের
প্রাবল্য যাতে আধিক্য না হয়ে যায় সেই দিকে সর্বদা নজর রাখতে হবে। যেমনভাবে সুসারথি রথের
অশ্বদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। তেমনভাবেই আমাদের এই গুণত্রয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে
শিবসংকল্পসূক্তে আশ্রিত আছে -

“ সুসারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যাম্নেনীয়তেভীশুভির্ভাজিন ইব।

হুৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু।।”২

গীতার চতুর্দশযোগ গুণত্রয়বিভাগ নামক যোগেও বলা হয়েছে যে, কীভাবে এই গুণত্রয়ের সাম্য রাখা
যায়। এই প্রসঙ্গে উক্ত আছে -

“ সমদুঃখসুখং স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্চকাঞ্চনঃ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যানিন্দাসংস্তুতিঃ।।”৩

অর্থাৎ যার কাছে প্রিয় বা অপ্ৰিয় বস্তু বলে কিছু নেই, এই বস্তুটির দ্বারা আমার হিতসাধন হবে অথবা
ক্ষতি হবে, কার্যসিদ্ধি হবে অথবা কার্যের ক্ষতি হবে এইরূপ জ্ঞান যে ব্যক্তির থাকে না, যিনি সকলবস্তুকে
উপেক্ষা করে এবং সকলবস্তু ও প্রাণীতে সমভাবাপন্ন থাকেন এবং যিনি নিজ নিন্দা বা স্তুতি শুনে বিষন্নও
হন না অথবা প্রসন্ন হন না। তিনিই সেই ব্যক্তি যার কাছে গুণত্রয়ের সাম্যবস্তুর প্রাধান্য দেখা যায়।

(২) ত্রিবিধদুঃখ ও তন্নিবারণ

সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণঃ তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভেরই ত্রিবিধদুঃখের কথা ও তার নিবারণের কথা
বলেছেন -

“দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিসা তদপঘাতকে হেতো।

দৃষ্টে সাংপার্থা চেম্নৈকান্তাত্তন্ততোভাবাৎ।।”৪

অর্থাৎ রজোগুণের প্রভাবে প্রত্যেক মানুষের এই ত্রিবিধ দুঃখের উৎপন্ন হয়। এই ত্রিবিধ দুঃখ হল -

(ক) আধ্যাত্মিক দুঃখ

শরীর স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইপ্রকার। এই উভয়বিধ শরীরকে আশ্রয় করে যে দুঃখ হয়, তা হল আধ্যাত্মিক দুঃখ। এই আধ্যাত্মিক দুঃখ হল দুই প্রকার। যথা – (১) দৈহিক দুঃখ ও (২) মানসিক দুঃখ। দৈহিক দুঃখ আবার দু'প্রকার – (১) নৈসর্গিক দুঃখ এবং (২) ত্রিদোষজন্য দুঃখ। ক্ষুধা-পিপাসাদির দ্বারা যে দুঃখ হয় তাকে নৈসর্গিক দুঃখ বলা হয়। বায়ুপিত্তকফাদি জনিত জ্বর, অতিসার ইত্যাদি যে দুঃখ হয় তাকে ত্রিদোষজন্য দুঃখ বলা হয়।

(খ) আধিভৌতিক দুঃখ

ভূত অর্থাৎ ব্যাঘ্র-সরীসৃপাদি প্রাণী হতে তথা বৃক্ষাদি স্থাবর বস্তু হতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ বলা হয়।

(গ) আধিদৈবিক দুঃখ

যক্ষ-রাক্ষসাদি থেকে তথা ত্রুর গ্রহ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি হতে যে দুঃখ জন্মায় তাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা যায়।

এই ত্রিবিধ দুঃখ হল প্রত্যেক আত্মার প্রত্যক্ষগোচর। জীবনে কোনোদিন দুঃখের সহিত সাক্ষাৎ হয়নি এমন প্রাণী পাওয়া অসম্ভব। তাই তো যারা দুঃখ নামক এই পদার্থকে স্বীকার করে না তাদের উত্তরে বাচস্পতি বলেছেন –

“ তদেতৎ প্রত্যাত্মবেদনীয়ং দুঃখং রজঃ পরিণামভেদো ন শক্যতে প্রত্যাখ্যাতুম্।”৫

সাংখ্যকারিকাকার কেবলমাত্র দুঃখের কথা বলেন নি, তা নিবারণের উপায়ের কথাও বলেছেন। যথা – দৃষ্ট উপায়ের অর্থাৎ লৌকিক উপায়ের কথা বলেছেন। সেগুলি হল – শাস্ত্রানুসারে আচরণ, কবচ-ধারণ, ঔষধাদি সেবন ইত্যাদির দ্বারা দুঃখ লাভ করা যায়।

প্রত্যেক মানবজীবনে ও রজোগুণের পরিণামে এই ত্রিবিধ দুঃখ উৎপন্ন হয়। তাই কেবলমাত্র এই দুঃখে দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সাংখ্যের উপায়ের ন্যায় পরবর্তীকালে চরকের ‘চরকসংহিতা’ এবং সুশ্রুতের ‘সুশ্রুতসংহিতা’ নামক গ্রন্থদ্বয় সৃষ্টি হয়। এর দ্বারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসার ঘটে। তাই তো আমরা বলতে পারি সাংখ্যদর্শনের অবদানও কম নয়। যেহেতু এটি আদি দর্শন। তাই তো এই মানবজীবনে সুখ আর দুঃখ চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গে হিতোপদেশে উক্ত আছে –

“ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।”৬

(৩) বিবেকজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকায় বিবেকজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন –

“ দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ ।

তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ ।।”৭

অর্থাৎ দৃষ্ট-উপায়ের মত বৈদিক কর্মফলের দ্বারাও এই ত্রিবিধ দুঃখকে চিরকালের জন্য নিরোধ করা যায় না। কারণ যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গে গমন করলেও পুণ্যফল ক্ষীণ হলে জীব স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট হয়। ফলতঃ বলা যায় বৈদিক ক্রিয়ার ফল নশ্বর। এছাড়া বেদে নানা যাগের উপদেশ আছে। তাদের ফলের তারতম্য তথা উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দেখা যায়। যেমন - কেউ স্বর্গের সাধারণ প্রজা হয়, আবার কেউ বা রাজা হয়। তাই তো এই ত্রিবিধদুঃখের আত্যন্তিকনিবৃত্তির জন্য ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ কে জানার উপদেশ দিয়েছেন আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ।

মানবজীবনের প্রকৃত আনন্দ পেতে গেলে কেবলমাত্র বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের কথা অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করলে হবে না। তার জন্য বেদের জ্ঞানকাণ্ডের কথা চিন্তা করে পরমাত্মার জ্ঞানে মনোনিবেশ করতে হবে। কারণ যাকে জানলে আর কোনো কিছুই জানার প্রয়োজন হয় না। আর যিনি হলেন সর্ব সুখের আধার। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে এই উপদেশ দেন যে, সর্বদা অন্তর্যামীকে শরণ কর। যার অনুগ্রহে তুমি শান্তি ও শাস্ত পদ প্রাপ্ত হতে পার। এই প্রসঙ্গে গীতার ১৮ তম যোগে উক্ত আছে -

“ তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।

তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্ন্যসি শাস্ততম্ ।।”৮

(৪) বস্তুর প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হওয়ার কারণ

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন। তার মধ্যে অন্যতম হল প্রত্যক্ষ বা দৃষ্টম্। যার লক্ষণে তিনি বলেছেন -

“ প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টম্ ।।”৯

অর্থাৎ চক্ষুরাদি বস্তুর সঙ্গে সংযোগকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। আবার কিছু কিছু এমন কারণ আছে যার ফলে সহজে বস্তুর প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি ৭ নং কারিকায় বলেছেন -

“ অতিদূরাৎ সামীপ্যাতিদ্রিয়ঘাতান্মনোজনবস্থানাৎ ।

সৌম্ভ্যাধ্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ।।”১০

অর্থাৎ অত্যধিক দূরবর্তী, অতি সন্নিবৃত্ত হলে, ইন্দ্রিয়ের হানি হলে বা মন চঞ্চল হলে, মধ্যে ব্যবধান থাকলে, অভিতূত বস্তুর এবং অন্যবস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত হলে সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না।

সাংখ্যের এই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হওয়ার কারণ থেকে আমরা বলতে পারি না যে সেই বস্তু নেই। তাই যে সকল দর্শন সম্প্রদায় কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করেন অর্থাৎ এখানে চার্বাকদের মতকে খণ্ডন করা হয়েছে। আর প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হওয়ার কারণে মানবমনের এক নবচিন্তার উন্মেষ ঘটে। যার ফলপ্রসূ হল বিজ্ঞান। যার ফলে বিজ্ঞানীরা আজ অণুবীক্ষণ যন্ত্র (অতিক্ষুদ্র বস্তুকে জানার জন্য), দূরবীক্ষণ যন্ত্র (দূরের জিনিসকে দেখার জন্য), এক্স-রে (বস্তুবস্তুর বস্তুকে দেখার জন্য) ইত্যাদি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। যা মানবজীবনকে এক উন্নত মস্তিষ্ক প্রদানে সহায়তা করে।

(৫) পুরুষবহুত্ববাদ

এই পুরুষবহুত্ববাদ বলতে গিয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার ১৮ নং কারিকার কথা বলেছেন –

“ জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেচ।

পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রেণ্যবিপর্যয়াচৈব।।”১১

অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও চক্ষুরাদি করণের কারণে সত্ত্বাদি গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের ফলে পুরুষবহুত্ব সিদ্ধি হয়। যার ফলে এক ব্যক্তির জন্ম হওয়াতে সকল ব্যক্তির জন্ম হয় না, কিংবা একব্যক্তি যখন ধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হয় তখন অন্য সকলেরও তাতেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল তা দৃষ্ট হয় না।

আমাদের মানবজীবনেও সাংখ্যকারিকার মতে প্রত্যেকটি জীবাাত্মাভেদে পুরুষবহুত্ববাদ দেখা যায়। যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি আলাদা আলাদা পেশায় যুক্ত হয়। তাই তো সমাজে এত পেশাবৃত্তির মানুষ দেখা যায়। এছাড়া গুণত্রয়ের ফলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আলাদা আলাদা চরিত্রের প্রকাশ ঘটে। যথা – কারোর সত্ত্বগুণের প্রাবল্য, কারোর বা রজোগুণের প্রাবল্য, কারোর আবার তমোগুণের প্রাবল্য দেখা যায়। এর দ্বারা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার উন্মেষ ঘটে। তাই তো কবি অতুলপ্রসাদ সেন বলেছেন

-

“ নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,

বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান ; ”১২

তাই তো আমাদের এই পুণ্যভূমিকে বৈচিত্র্যময় বলা হয়।

(৬) প্রকৃতির মহত্ত্ব

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় প্রকৃতির মহত্ত্ব বলতে গিয়ে যে কারিকাটি অবতারণা করেছেন তা হল

-

“ পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন।

প্রকৃতের্বিত্ত্বয়োগান্নটবদ্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্।।”১৩

অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনে উৎপন্ন এই সূক্ষ্মশরীর স্থূলদেহের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে প্রকৃতির শক্তির প্রভাবে অভিনেতার ন্যায় আচরণ করে।

আমাদের মানবজীবনেও আমরা একই রকম দেখি। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব প্রতিভার বলে নিজ নিজ কার্য করে। এবং একসময় ঐ কার্যানুরূপ পুরস্কৃত হয়। কারণ আমাদের এই পৃথিবী হল এক রঙ্গমঞ্চ।। যেখানে আমরা সবাই অভিনয় করছি। আর যে যেমন অভিনয় করবে নিজ প্রতিভার দ্বারা সে তেমন যোগ্য পুরস্কার পাবে। কারণ বিদ্বানব্যক্তির এই সমাজে কীর্তি বা যশের জন্য চির অমর হয়ে থাকেন। তাই তো চাণক্য বলেছেন-

“ চলচ্চিত্ত্বং চলদ্বিত্ত্বং চলজ্জীবন-যৌবনম্।

চলাচলমিদং সর্বং কীর্তিযস্য স জীবতি।।”১৪

(৭) নিবর্তকের স্বরূপ

সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ নিবর্তকের স্বরূপ বলতে গিয়ে ৫৯ নং কারিকটি বলেছেন। তা হল

“ রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ।

পুরুষস্য তথাঃস্থানং প্রকাশ্য বিনিবর্ততে প্রকৃতিঃ।।”১৫

অর্থাৎ নর্তকী যেমন রঙ্গমঞ্চে সভ্যবৃন্দের নৃত্যপ্রদর্শন করে নৃত্য হতে নিবৃত্ত হয়। সেরূপ প্রকৃতিও পুরুষের নিকট নিজ স্বরূপ উন্মোচিত করে বিরত হয়।

আমাদের এই বহুকষ্টের সাধন মানব জন্ম কোনো না কোনো কার্যের নিমিত্তে হয়েছে। তা সে যে কোনো কাজ হোক না কেনো। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে কাজে পারদর্শী হয়। সে তার কাজ সভ্যবৃন্দকে দেখিয়ে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বিরত হয়। এরফলে সে সভ্যবৃন্দের মন্তব্য ভালো-খারাপকে নিয়ে নিজেকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুযোগ পায়। এই বিরতি কিন্তু সমাপ্তির পর্যায়বাচিক শব্দ নয়। এ বিরতি হল এক নবরূপে নবপরিবেশনের হাতিয়ার হওয়া। যেটা সর্বদা প্রত্যেক মানবজীবনের মধ্যে প্রেরণা জোগায়। তাই আমরা বলতে পারি এই প্রেরণার উৎস হল এই সাংখ্যকারিকা।

(৮) প্রকৃতির চরিত্র

প্রকৃতির চরিত্র প্রতিপাদন করতে গিয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ তার সাংখ্যকারিকাতে ৬১ নং কারিকটি বলেছেন -

“ প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি ।

যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ।।”১৬

অর্থাৎ এখানে প্রকৃতিকে এক লজ্জাশীলা নারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে ‘ পুরুষ-কর্তৃক দৃষ্ট হয়েছি’
– এইরূপ জেনে আর কখনই পুরুষের দৃষ্টপথে আসে না।

প্রকৃতির এই চরিত্র মানবজীবনেও প্রভাব ফেলে যেমন আমাদের কুলবধূরা বেশীরভাগ
লজ্জাশীলা হয়। যারা পরপুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হয়ে যাবে বলে আর তার সম্মুখে আসে না। এরদ্বারা বোঝা
যায় নারীরা লজ্জাশীলা হয়। তাই তো প্রচলন আছে যে লজ্জাই নারীর ভূষণ। তাই তো চাণক্য বলেছেন
যদি কুলস্ত্রীরা লজ্জাহীনা হয়, তাহলে সমাজে তারা নিন্দিত হয়। এই প্রসঙ্গে উক্ত আছে যে –

“ অসম্ভৃষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সম্ভৃষ্টা এব পার্শ্বিবাঃ ।

সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয় ।।”১৭

(৯) প্রকৃতি-পুরুষের সম্বন্ধ

প্রকৃতিপুরুষের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণঃ যে কারিকাটি উল্লেখ করেছেন তা হল –

“ পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য ।

পঙ্গুবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ।।”১৮

অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় একসাথে সৃষ্টি করে বিভিন্ন তত্ত্ব। যেখানে পঙ্গু গমনে
অক্ষম হওয়ায় সে নিজে থেকে গমন করতে পারে না। আবার অন্ধব্যক্তি গমনে সক্ষম থাকা সত্ত্বে ও
দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে মার্গ দর্শনে সক্ষম না হওয়ায় গমনে বাধা আসে। কিন্তু এই দুই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি
যদি একে অপরের সহায়তা করে তাহলে তারা দর্শনে ও গমনে সক্ষম হবে। অন্ধব্যক্তির কাঁধে যদি পঙ্গু
ব্যক্তি থাকে তাহলে অন্ধব্যক্তি গমনে আর পঙ্গুব্যক্তি দর্শনে সক্ষম হবে এবং দুজনে মার্গ পরিক্রমা করতে
পারবে।

সাংখ্যকারিকার এই মতটি যদি আমাদের মানবজীবনে প্রভাব ফেলে তাহলে এই বিশ্বসংসারে
সবারই মঙ্গল হবে। যেমন – কেউ খিদার জ্বালায় পরিশ্রম করে, আর কেউ বা পরিশ্রম করে খিদা
বাড়ানোর জন্য। এই যে উদাহরণ এরা যদি একে অপরের সাহায্য করে তাহলে তারা দুজনে উপকৃত
হবে। আবার কারোর অর্থ আছে পড়াশোনা করতে চায় না, কিন্তু যার অর্থ নেই তার পড়াশোনার আগ্রহ
আছে। এমনটি যদি হয় তাহলে অনর্থক। কিন্তু এরা যদি একে অপরের সাহায্য করে তাহলে তারা
নিজেরা ও সমগ্র জগৎ উপকৃত হবে। আবার কারোর জুতো নেই বলে কান্নাকাটি করে, আবার কারোর
জুতো আছে কিন্তু দুটো পা নেই বলে কান্নাকাটি করে। এরা দুজনই উপকৃত হবে তখনই যখনই নিজের

দুঃখকে কেউ কারোর থেকে বড় না ভাবে। তাই প্রত্যেকের যার যা বেশী আছে যার যেটি কম আছে তাকে তা দিয়ে সাহায্য করা উচিত। এর মূল কারণ হল পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে কবি কামিনী রায় ‘ সকলের তরে সকলে আমরা ’ – কবিতায় বলেছেন –

“ সকলের তরে সকলে আমরা।

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।।”

(১০) অপবর্গের স্বরূপ

অপবর্গের স্বরূপ বলতে গিয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ তার সাংখ্যকারিকাগ্রন্থের ৬৪ নং কারিকা উপস্থাপন করেছেন তা হল –

“ এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাজস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।

অবিপর্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।। ”১৯

অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তির মধ্যে আমি দেহাদি ভূতবিকার বা শোত্রাদি অহংকারে বিকার নই, আমি কর্তা নই, আমাতে ভোক্তা নেই – এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সে ব্যক্তি অপবর্গ লাভ করে।

মানবজীবনে যদি এই অপবর্গকে লাভ করতে হয়, তাহলে সর্বদা কামিনীকাঞ্চন চিন্তা, আমি অমুক অমুক সৃষ্টির কর্তা, যেমন কর্তা তেমন আমি ভোক্তা, অজ্ঞানের অহংকারে নিমজ্জিত হওয়া – ইত্যাদিকে ত্যাগ করলেই মানুষ নিজে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ বুঝতে পারবে এবং সে সর্বদা পরমাত্মার সাধনে ব্রতী হয়ে জন্ম-মৃত্যুর এই দুঃখ চক্র থেকে বেরিয়ে এক সুখময় স্বরূপে ফিরে যাবে আর অপবর্গ লাভ করবে। তাই তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন যে, মনের মধ্যে সব দ্বিধা ত্যাগ করে কেবলমাত্র আমার চিন্তা তথা শরণ কর। আমি তোমার সব গ্লানি এবং দ্বিধা দূর করে দেব। এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত শ্লোকটি হল –

“ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। ”২০

উপসংহার

সাংখ্যদর্শন হল মানবতাবাদী দর্শন। যে দর্শনটি মৃতপ্রায় এই মানবজীবনকে সঞ্জীবনীর ঔষধ দান করেছে। যার ফলে আমরা পর্যালোচনা করে দেখলাম যে সাংখ্যকারিকার বিভিন্ন দিকগুলি

মানবজীবনকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, এই দর্শনকে যতই আমরা অধ্যয়ন করব তার থেকে একাধিক নতুন নতুন তত্ত্বের আবিষ্কার করতে পারব। যা পরিবেশ তথা সমাজ ও মানবের হিতার্থে প্রযুক্ত হবে। তাই সকলের এই দর্শন পাঠ করা উচিত। আদি এই দর্শন ব্যতীত মানবজীবনের সঠিক দর্শন অসম্ভব। তাই আমরা কাব্যপ্রকাশকার মন্মটাচার্যের মত করে বলতে পারি যে -

“ যৎ বিনা মানবজীবনং ন প্রসরেৎ, প্রসৃতং বোপহসনীয়ং স্যাৎ।”২১

তথ্যসূত্র

১. “ সাংখ্যকারিকা ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৭
২. “ বৈদিক সংকলন ” (তৃতীয় খণ্ড) - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৬৭
৩. “ শ্রীমদ্ভগবদগীতা ” (সাধক-সঞ্জীবনী) - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯৭৭
৪. “ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮
৫. “ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২
৬. “ স্বপ্নবাসবদত্তম্ ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬৭
৭. “ সাংখ্যকারিকা ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২
৮. “ শ্রীমদ্ভগবদগীতা ” (সাধক-সঞ্জীবনী) - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২৫৭
৯. “ সাংখ্যকারিকা ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯
১০. “ সাংখ্যকারিকা ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৫
১১. “ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৮৩
১২. “ গীতিকুঞ্জ ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯১
১৩. “ সাংখ্যকারিকা ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৬৬
১৪. “ চাণক্য নীতি ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৩
১৫. “ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৪০
১৬. “ সাংখ্যকারিকা ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮৯

১৭. “ চাণক্য নীতি ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৫
১৮. “ সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৯৭
১৯. “ সাংখ্যকারিকা ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৯২
২০. “ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ” (সাধক-সঞ্জীবনী) - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১২৬৫
২১. “ কাব্যপ্রকাশঃ ” - পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৬

গ্রন্থপঞ্জী

১. বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় দর্শন। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০২০। প্রিন্ট।
২. ত্রিপাঠী, যদুপতি। ভারতীয় দর্শন পরিচয়। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : বি.এন. পাব্লিকেশন্স, ২০১৫, প্রিন্ট।
৩. সেন, দেবব্রত। ভারতীয় দর্শন। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৯। প্রিন্ট।
৪. পাল, বিপদভঞ্জন। সাংখ্যকারিকা। প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : সদেশ, বঙ্গাব্দ ১৪১৭। প্রিন্ট।
৫. গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। পঞ্চম প্রকাশ। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০২০, প্রিন্ট।
৬. মুসলগাওকর, গজাননশাস্ত্রী। সাংখ্যদর্শনম্। বারাণসী : চৌখম্বা প্রকাশন, ২০০৮। প্রিন্ট।
৭. শাস্ত্রী জগন্নাথ। সাংখ্যকারিকাঃ। দিল্লী : মোতিলাল বলাসীদাস, ২০১৪। প্রিন্ট।
৮. পাণ্ডুরঙ্গ, কে টি। সাংখ্যকারিকা। ব্যাঙ্গালোর : দ্বৈত -বেদান্তাধ্যয়নসংশোধনপ্রতিষ্ঠানম্, ২০১০। প্রিন্ট।
৯. শাস্ত্রী, রাকেশ। সাংখ্যকারিকা। দিল্লী : সংস্কৃত গ্রন্থাগার, ২০২৩। প্রিন্ট।
১০. শাস্ত্রী, গুরুপ্রসাদ। সাংখ্যকারিকা। বারাণসী : চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৮, পিন্ট।
১১. মমতা, গুপ্তা। সাংখ্যকারিকা এবং অদ্বৈত বেদান্ত। বারাণসী : চৌখম্বা কৃষ্ণদাস আকাদেমী, ২০০৭। প্রিন্ট।
১২. শাস্ত্রী, উদয়বীর। সাংখ্যদর্শন কা ইতিহাস। দিল্লী : বিজয়কুমার গোবিন্দদাস হাসানন্দ, ২০২২। প্রিন্ট।

১৩. গৌড়, জ্বালাপ্রসাদ। সাজ্জ্যতত্ত্বকৌমুদী। বারাণসী : চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৭। প্রিন্ট।
১৪. সরস্বতী, স্বামী দর্শানানন্দ। সাংখ্যদর্শন। নিউ দিল্লী : সার্বদেশিক আর্ষ প্রতিনিধি সভা, ২০১৮। প্রিন্ট।
১৫. মিশ্র, প্রকাশরঞ্জন ও বা, রাহুলকুমার। সাংখ্যকারিকা। বারাণসী : চৌখম্বা প্রকাশন, ২০১৪, প্রিন্ট।
১৬. শাস্ত্রী, শিবনারায়ণ। সাংখ্যকারিকা। বারাণসী : চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৪। প্রিন্ট।
১৭. বসু, সুমিতা। কাব্যপ্রকাশঃ। দ্বিতীয় প্রকাশ। কোলকাতা : সদেশ, ২০১৭। প্রিন্ট।
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর। চাণক্য নীতি। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : সাহিত্য তীর্থ, ২০১৪। প্রিন্ট।
১৯. অধিকারী, তারকনাথ ও মণ্ডল, সমীর কুমার। বৈদিক সংকলন (তৃতীয় খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ।
কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২০। প্রিন্ট।
২০. ত্রিপাঠী, যদুপতি। স্বপ্নবাসবদত্তম্। একাদশ মুদ্রণ। কলকাতা : বি.এন. পাব্লিকেশন্স, ২০১৬, প্রিন্ট।
২১. সেন, অতুলপ্রসাদ। গীতিগুঞ্জ। তৃতীয় সংস্করণ। কলিকাতা : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৮৭৯। প্রিন্ট।
২২. দাস, স্বামী রামসুখ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : সাধক-সঞ্জীবনী। ৩৭ মুদ্রণ। গোরখপুর : গীতাপ্রেস, ২০১৯।
প্রিন্ট।

Contact : SATYEN SHIT, Research Scholar,
Dept. of Sanskrit, Vidyasagar University,
Midnapore, Pin – 721102, West Bengal, India
Email ID- satyenshit22@gmail.com